

Adabiyotlar

1. Quronov M. Milliy tarbiya fundamental asoslari. – T.: Ma’naviyat, 2018.
2. Bekmurodov M.B. Zamonaviy jamiyat sotsiologiyasi // O‘zbekiston sotsiologik assotsiatsiyasi jurnali, 2021-yil 3-son. – B. 15-22.
3. Erikson, E.H. Identity: Youth and crisis. W.W.Norton & Company. 1994.
4. Putnam, R.D. Bowling alone: the collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster. 2000.
5. Kahne, J., Bowyer, B. Educating for democracy in a partisan age: confronting the challenges of digital political discourse // American educational research Journal, 2017. 54 (1). – P. 3-34.
6. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti”, 1993.
7. Nasirov K.J. Inson mohiyati – ma’naviyat va ma’rifat. – T., 2020.

UZOQ MUDDAT DAVOLANUVCHI O‘QUVCHILARDA FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS’ULIYAT POYDEVORINI ART-TERAPIYA VOSITASIDA SHAKLLANTIRISH: XALQARO TAJRIBA TAHLILI

**Nurullayev Izzatilla Zinatullayevich, “Mehrlı maktab”
davlat ta’lim muassasasining art-terapiya pedagog xodimi**

Annotatsiya. Maqolada uzoq muddat statsionar va ambulator davolanish sharoitidagi o‘quvchilarning ijtimoiy izolyatsiyasi hamda bu holatning ularning fuqarolik subyektligi shakllanishiga ta’siri muammosi ko‘rib chiqiladi. Xalqaro (Isroil, Buyuk Britaniya, AQSh, Rossiya) va milliy tajriba tahlili asosida art-terapiyaning kasal bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalar va ijtimoiy mas’uliyatni – fuqarolik faolligining poydevori sifatida – shakllantirishdagi imkoniyatlari asoslanadi. Ijtimoiy-emotsional kompetensiya, ijtimoiylashuv va fuqarolik faolligi o‘rtasidagi rivojlanish bog‘lanishiga tayangan holda, “Mehrlı maktab” davlat ta’lim muassasasi sharoitida art-terapiya vositasida ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish mexanizmlari taklif qilinadi. Tahlil kasal bolaning fuqarolik subyektligini saqlash inklyuziv ta’lim siyosatining ajralmas qismi ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: art-terapiya, uzoq muddat davolanuvchi o‘quvchilar, ijtimoiy ko‘nikmalar, fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas’uliyat.

O‘zbekistonda alohida ta’lim ehtiyojli va uzoq muddat davolanuvchi bolalar ta’limiga davlat siyosati darajasida alohida e’tibor qaratilmoqda. Inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlagan PQ-4860-son qaror alohida ta’lim ehtiyojli bolalarning ta’lim olish huquqini kafolatladı [1]. 2022-yilgi 234-son qaror bilan Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida davolanayotgan bolalarga ta’lim berish tizimi joriy etilib, “Mehrlı maktab” davlat ta’lim muassasasi tashkil qilindi [2]. Umumiy o‘rta ta’limda tarbiyaviy ishlar konsepsiyasi esa yosh avlodni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas’uliyat ruhida tarbiyalashni ustuvor vazifa qilib belgilaydi [3], 2023-yilgi 134-son qaror bu tizimni boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishdagi bolalarga kengaytirdi [4]. Shunday qilib, kasal bolaning ta’lim va tarbiya huquqi davlat tomonidan

kafolatlangan; biroq uning fuqarolik subyektligini amalda saqlash o'ziga xos pedagogik muammoni keltirib chiqaradi.

Uzoq muddat statsionar va ambulator davolanish bolaning hayotida chuqur psixosial o'zgarishlarni keltirib chiqaradi: kundalik tartibning buzilishi, oila va tengdoshlardan uzilish, maktab hayotidan chetlashish. Tadqiqotlar bunday bolalarda tashvish, izolyatsiya hissi va ayrim kasalliklar bilan bog'liq stigma kuzatilishini ko'rsatadi [56]. Art-terapiya tadqiqotlari maydonining bibliometrik tahlili bolalar, farovonlik (well-being) va palliativ yordam bu sohaning ustuvor yo'nalishlaridan ekanini tasdiqlaydi [7]. Shu bois kasal bolada ijtimoiy ko'nikmalarni va fuqarolik subyektligini saqlash dolzarb pedagogik vazifaga aylanadi.

Fuqarolik tarbiyasi nazariyasida "yaxshi fuqaro"ning bir necha modeli ajratiladi: shaxsan mas'uliyatli, ishtirokchi va adolat-yo'naltirilgan fuqaro [8]. Birinchi ikki model bevosita "ijtimoiy mas'uliyat" va "fuqarolik faolligi" tushunchalariga mos keladi. Empirik tadqiqotlar empatiya, emotsiyalarni boshqarish va prososial mulohaza kabi ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar bolalik va o'smirlikda fuqarolik faolligini, jumladan ijtimoiy mas'uliyat qadriyatlarini va fuqarolik ko'nikmalarini bashorat qilishini ko'rsatadi [9]. Demak, ijtimoiy ko'nikmalar – fuqarolik faolligining rivojlanish poydevoridir; kasallik tufayli ular shakllanishi xavf ostida bo'lgan bolalarda bu ko'nikmalarni saqlash fuqarolik tarbiyasining boshlang'ich shartidir.

Aynan shu nuqtada art-terapiya samarali vositaga aylanadi. Zamonaviy yondashuvlar art-terapiyaning klinik, ijtimoiy va pedagogik modellarini ajratadi; uning ijtimoiylashtiruvchi (sotsializatsiyalovchi) funksiyasi shaxsning jamiyatga moslashuvi va boshqalar bilan munosabatlarini tiklashga xizmat qiladi [10]. Uzoq muddat davolanuvchi bolalar uchun art-terapiya bevosita ijtimoiylashuv vositasi sifatida qaraladi [11]. U tasviriy va noverbal ifoda orqali bolaga so'z bilan aytib bo'lmaydigan kechinmalarini ifodalash imkonini berib, tashvishni kamaytiradi hamda o'z-o'zini boshqarish va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiradi [5-6].

Xalqaro tajriba bu yondashuvning hayotiyeligini ko'rsatadi. Buyuk Britaniya va AQShda hospital maktablar uzoq tarixga ega (birinchisi 1907-yilda Londonda tashkil etilgan) va ular bolaning "ona maktabi" bilan aloqasini saqlash, reintegratsiya hamda turli xizmatlarning o'zaro hamkorligi tamoyiliga asoslanadi [12, 52-b.].

Tadqiqotchilar hospital maktablar tizimini jamiyatdagi gumanistik qadriyatlar ko'rsatkichi deb baholaydi: kasal bola ham jamiyatning to'laqonli, qadrliligi a'zosi sifatida tan olinadi [12, 56-b.]. Onkologik kasal bolalarga psixologik yordam ko'rsatishda art-terapiya muhim o'rin tutadi [13].

Isroilda kasalxona ta'lim xizmatlarida art-terapevtlar bolalarga hissiy qo'llab-quvvatlash beradi; davolanishning noaniq muddatiga moslashtirilgan qisqa format, ko'p tarmoqli tibbiy jamoa bilan hamkorlik va ota-onaning ishtiroki bu amaliyotning o'ziga xos jihatlari hisoblanadi [5].

"Mehrlil maktab" sharoitida art-terapiya vositasida ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishning samarali mexanizmlari quyidagilardir: davolanishning noaniq muddatiga moslashtirilgan qisqa va maqsadli seanslar; tibbiy va pedagogik mutaxassislardan iborat ko'p tarmoqli jamoaning muvofiqlashtirilgan ishlashi; ota-onani terapevtik jarayonga jalb qilish; hamda guruhli ijodiy faoliyat orqali bolada nazorat hissi, o'ziga ishonch va tengdoshlar bilan o'zaro ta'sirni tiklash [5; 10].

Milliy hospital pedagogika bo'yicha o'quv adabiyotlari ham bu yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi [14], surunkali kasal bolalarda art-terapiyaning stressni kamaytirishdagi

samarasi esa amaliy tadqiqotlarda ko'rsatilgan [15]. Bu mexanizmlar bolada ijtimoiy ko'nikma va mansublik hissini mustahkamlab, kelgusida ijtimoiy mas'uliyat va fuqarolik faolligi shakllanishi uchun poydevor yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, uzoq muddat davolanuvchi o'quvchilarda art-terapiya ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish orqali fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatning poydevorini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xalqaro va milliy tajriba tahlili kasal bolaning ijtimoiy subyektligini saqlash – uni jamiyatdan ajratmaslik va to'laqonli a'zo sifatida tan olish – inklyuziv hamda gumanistik ta'lim siyosatining mantiqiy talabi ekanini ko'rsatadi. Bu yo'nalishda “Mehrli maktab” tajribasini empirik tadqiqotlar bilan boyitish kelgusi izlanishlarning istiqbolli vazifasi bo'lib qoladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”: <https://lex.uz>

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-maydagi 234-son qarori “Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida davolanayotgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim va tarbiya hamda umumiy o'rta ta'lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”: <https://lex.uz>

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-oktabrdagi 558-son qarori «Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy hamda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»: <https://lex.uz>

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-martdagi 134-son qarori «Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bolalarga ta'lim va tarbiya berish tizimini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»: <https://lex.uz>

5. Hen M. Art therapy for children in short-term hospitalization // Continuity in Education. – 2023. – Vol. 4. No. 1. – P. 83-95.

6. Рахимов Р.Р. Арт-терапия в лечении детей с инфекционными заболеваниями: обзор современных подходов // Арт-терапия. Фундаментальные и прикладные научные исследования: Сб. мат. V междунар. науч.-практ. конф. – К., 2026.

7. Liu Z., Yang Z., Xiao C., Zhang K., Osmani M. An investigation into art therapy aided health and well-being research: a 75-year bibliometric analysis // International Journal of environmental research and public health. – 2021. – Vol. 19, Iss. 1. – Art. 232.

8. Westheimer J., Kahne J. What kind of citizen? The politics of educating for democracy // American educational research journal. – 2004. – Vol. 41. No. 2. – P. 237-269.

9. Metzger A., Alvis L.M., Oosterhoff B., Babskie E., Syvertsen A., Wray-Lake L. The intersection of emotional and sociocognitive competencies with civic engagement in middle childhood and adolescence // Journal of Youth and Adolescence. – 2018. – Vol. 47. – No. 8. – P. 1663-1683.

10. Копытин А.И. Адаптивный и психотерапевтический потенциал искусства. Клинические, социальные, педагогические аспекты арт-терапии // Арт-терапия. Фундаментальные и прикладные научные исследования: Сборник материалов III международной научно-практической конференции. – К.: КемГМУ, 2024. – С. 299-306.

11. Малахов А.С., Шарко Н.И. Искусство как инструмент социализации детей, находящихся на длительном лечении. Жанр портрета – учимся понимать себя //

Госпитальная педагогика: Материалы 6-й Всероссийской научно-практической конференции. – М., 2024. – С. 122-123.

12. Адамян Е.И. Госпитальные школы в условиях национальных образовательных систем Великобритании и США: представление об ученике // Проблемы современного образования. – 2022. – № 1. – С. 51-59.

13. Шелест А.С., Носкова М.В. Психологическая помощь детям с онкологическими заболеваниями: арт-терапевтические возможности // Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. – 2017. – № 1 (16). – С. 56-61.

14. Goipova N.B. Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika: Darslik. – N., 2024. – 252 b.

15. Аскарлова Р. И. Эффективность арт-терапии в борьбе со стрессом детей, больных туберкулезом // Арт-терапия. Фундаментальные и прикладные научные исследования: Сборник материалов III международной научно-практической конференции. – К.: КемГМУ, 2024. – С. 31-39.

УМУМЎРТА ТАЪЛИМ ЎҚУВЧИЛАРНИ ФУҚАРОЛИК ФАОЛЛИГИ ВА ИЖТИМОЙ МАСЪУЛИЯТ РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ФИЗИКА ВА АСТРОНОМИЯ ФАНЛАРНИНГ ЎРНИ

Олимов Б.А., Тарбия педагогикаси миллий институти

Аннотация. Мазкур мақолада ўқувчиларни дарс жараёнида фаоллигини ошириш ва ижтимоий масъулият руҳида тарбиялашда физика ва астрономия фанларининг аҳамияти таҳлил қилинган. Физика ва астрономия фанини ўқитишда асосан ўқув жараёнида физик мавзуларга бўлган муносабат маданият, табиат қонунларини амалиётга тақдим қилиш муносабат, жамоатчилик манфаатларини англаш ва ижтимоий масъулият туйғусини шакллантириш масалалари ёритилган. Шунингдек, физика ва астрономия фанларини ўқитиш орқали ўқувчиларда фуқаролик компетенцияларини ривожлантириш имкониятлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: фуқаролик фаоллиги, ижтимоий масъулият, табиий фанлар, физика ва астрономия, таълим-тарбия.

Бугунги кунда таълим тизими олдида турган муҳим вазифалардан бири ўқувчиларни дарга бўлган муносабатларини фаоллаштириш, юксак маънавиятли ва ижтимоий масъулиятли шахс сифатида тарбиялашдан иборатдир. Бу жараёнда физика фани алоҳида аҳамият касб этади. Чунки табиат ва жамият ўртасидаги ўзаро боғлиқликни англаш, атроф-муҳитга онгли муносабатда бўлиш ҳамда экологик муаммоларни ҳал этишга дахлдорлик ҳиссини шакллантириш фуқаролик тарбиясининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Табиий фанлар нафақат илмий билимларни бериш, балки ўқувчиларда масъулият, ташаббускорлик, экологик маданият ва жамоатчилик манфаатларига ҳурмат каби муҳим фазилатларни ривожлантиришга хизмат қилади.

Физика ва астрономия фанларининг тарбиявий имкониятлари. Физика ва астрономия фанларни ўқитишда ўқувчилар фақатгина мавзудаги қонун қоидаларни балки у қонунларни атроф-муҳит билан боғлиқлигини ва содир бўлаётган ҳодиса ва жараёнларни ўрганадилар. Бу эса уларда табиат бойликларини асраш, экологик хавфсизликни таъминлаш ва келажак авлодлар олдидаги масъулиятни ҳис қилиш